

Dimuat *Kedaulatan Rakyat*, 1 November 2001.

Dilema Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Tirto Suwondo

Sejak diberlakukannya PP No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah (Provinsi) sebagai Daerah Otonom, muncul dilema dalam kaitan dengan pembinaan bahasa (dan sastra) (Indonesia dan Daerah). Sebab, peraturan pemerintah (PP) tersebut mengisyaratkan bahwa persoalan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan pemerintah daerah itu sendiri, seperti terisyaratkan dalam UUD 45 dan GBHN, masih dituntut untuk ikut bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan bahasa (dan sastra) Indonesia. Hal ini memang tidak mungkin diingkari karena bahasa Indonesia adalah bahasa negara, bahasa yang menjadi sarana utama perhubungan seluruh masyarakat (bangsa) Indonesia.

Harus diakui bahwa era otonomi daerah memberi peluang lebar bagi tumbuh-suburnya bahasa dan sastra daerah. Karena pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dengan segala kemampuannya, baik dari segi SDM maupun finansialnya, ia dapat menjadikan bahasa dan sastra daerah tidak hanya sekadar sebagai lambang identitas dan kekayaan budaya daerah, tetapi dapat pula sebagai kekuatan yang boleh jadi justru menimbulkan sentimen-sentimen antar-daerah/etnis. Sebab, jika tanpa ada kerja sama lintas-daerah yang diikat oleh rasa kebersamaan dan semangat kebangsaan, jurang pemisah antara daerah kaya dan miskin akan semakin lebar dan ujung-ujungnya tentu akan terjadi disintegrasi bangsa. Bukankah sudah terdengar ramalan bahwa mungkin 15--20 tahun lagi negara Indonesia tidak ada dalam peta dunia karena yang ada adalah negara Aceh, Riau, Papua, Maluku, Jawa, dan sebagainya?

Karena itu, mumpung masih berada dalam keadaan mencari format dan manajemen negara-bangsa Indonesia yang tepat, yang di dalamnya terdapat beragam suku, bahasa, dan budaya, Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur fungsi dan kedudukan bahasa dan sastra daerah di satu sisi harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak menyimpang dari koridor kebangsaan, dan di sisi lain tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur fungsi dan kedudukan bahasa (dan sastra) Indonesia. Untuk itulah, perlu dicari bentuk atau pola keterpaduan antara Program Pembangunan Daerah (Propeda) dan Program Pembangunan Nasional (Propenas) bidang kebahasaan dan kesastraan.

Hal tersebut perlu dilakukan secara hati-hati karena pada hakikatnya kedua program pembangunan (nasional dan daerah) itu memiliki visi, misi, dan tujuan yang berbeda-beda. Bahkan, apabila dianalisis permasalahannya (baik kekuatan, kelemahan, maupun peluangnya), ada hal-hal yang justru saling bertentangan. Sebab, selama ini yang dinilai menghambat proses pembinaan dan pengembangan bahasa daerah ialah adanya dominasi bahasa Indonesia (dan asing); dan sebaliknya, proses pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia juga terhambat oleh adanya berbagai macam bahasa daerah yang masih dipegang kuat oleh masyarakat daerah. Oleh sebab itu, sekali lagi, perlu ada semacam pola korelatif antara Perda dan PP, antara Propeda dan Propenas.

Hanya saja, yang menjadi soal sekarang adalah, sudah siapkah Perda yang hendak dijadikan pedoman bagi pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah oleh masing-masing daerah? DPRD dan Pemda DIY sendiri, misalnya, tampaknya belum berhasil menelorkan Perda (apalagi Propeda) bidang pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Jawa. Padahal, era otonomi daerah telah berlangsung sejak awal tahun 2001. Menurut berita, beberapa waktu lalu, Pemda DIY (dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran) bekerja sama dengan Pusat Studi Budaya UNY telah menyusun *draft* Perda. Namun, *draft* itu tampaknya belum final, belum juga dibahas dan disahkan oleh DPRD,

bahkan masih menimbulkan pro dan kontra akibat tidak atau kurang terakomodasikannya berbagai pihak (KR, 5/4).

Pada hemat saya, sebelum menjadi sebuah keputusan bersama antara DPRD dan Gubernur yang kemudian disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, tidak ada salahnya jika *draft* Perda itu digelar dan didiskusikan secara terbuka di kampus-kampus, di instansi atau lembaga-lembaga yang relevan, bahkan jika perlu di media massa. Dengan cara itu diharapkan pandangan dan keinginan masyarakat dapat dijaring sehingga akan tercipta sebuah Perda yang betul-betul merupakan cerminan kebutuhan masyarakat daerah dalam konteks keindonesiaan (nasional).

Tetapi, di sisi lain, bagaimana dengan Politik Bahasa Nasional (PBN) kita seiring dengan telah diberlakukannya era otonomi daerah? Apakah masih akan memberlakukan rumusan PBN 1975 produk Orde Baru yang terkonsentrasi penuh pada konsep persatuan dan kesatuan? Tentu saja, harapan kita, PBN perlu dirumuskan kembali dan disesuaikan dengan kepentingan nasional (bangsa) tanpa harus menganaktirikan kepentingan daerah. Hanya saja, sampai saat ini kita juga belum tahu sampai di mana dan bagaimana proses penyusunan Propenas bidang kebahasaan dan kesastraan Indonesia, apalagi cara dan pola-pola pelaksanaannya. Apakah ia masih akan terpola pada konsep “sentralisasi” atukah akan mencoba mengakomodasikan “keberagaman daerah”, itulah yang sampai saat ini masih menjadi pertanyaan.

Agaknya ada satu persoalan yang perlu dipikirkan sehubungan dengan program pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan yang akan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga resmi pemerintah di daerah. Lembaga-lembaga seperti Balai Bahasa atau Kantor Bahasa yang berdomisili di Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Ujungpandang, Bali, Irian Jaya, Padang, dan sebagainya), misalnya, selama ini merupakan “lembaga pemerintah pusat” (di bawah koordinasi Pusat Bahasa) yang memiliki fungsi dan tugas ganda, yakni melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia, di samping bahasa dan sastra daerah.

Dalam konteks yang lebih luas jelas bahwa Balai Bahasa (bekerja sama dengan berbagai instansi atau lembaga pendidikan tinggi yang relevan) mengemban tugas “keindonesiaan” (melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia) dan tugas ini dijamin oleh UUD 1945 (bab XV, pasal 36). Sebelum era otonomi daerah, Balai Bahasa tidak mengalami kendala karena program kerjanya bersifat nasional (dan dana dibebankan pada ABPN) walaupun sebagian besar mata program itu berkaitan dengan aspek-aspek bahasa dan sastra daerah.

Namun, ketika otonomi daerah diberlakukan, muncul sebuah pertanyaan apakah Balai Bahasa tetap berpegang pada Propenas ataukah pada Propeda. Jika ditilik dari kepentingan kebangsaan (nasional), lembaga ini tetap berkewajiban melaksanakan Propenas, tetapi jika dilihat dari kepentingan daerah, sebagai instansi resmi lembaga ini (seharusnya) juga menjadi pemegang dan pelaksana utama Propeda. Dan apabila berpedoman pada UUD 45 dan BGHN, bagaimanapun juga, lembaga ini bahkan memiliki tugas dan fungsi ganda, yakni (harus) melaksanakan Propenas dan sekaligus Propeda.

Hanya saja, sekarang ini muncul indikasi bahwa Balai Bahasa diposisikan bukan sebagai sebuah lembaga yang “lebih berkewajiban” melaksanakan koordinasi untuk tugas-tugas pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah, melainkan hanya sebagai mitra kerja bagi instansi atau lembaga lain. Sebagai contoh kasus, untuk Pemda DIY misalnya, walaupun nanti kemungkinan masih berubah, indikasi tersebut tampak jelas dalam *draft* (konsep) Perda hasil susunan Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Pemda DIY bersama Pusat Studi Budaya UNY. Konon, kabarnya, jika telah disahkan Perda itu akan diundangkan dalam Lembaran Daerah bersamaan dengan dilangsungkannya Kongres Bahasa Jawa III pada 15--21 Juli 2001.

Sebagai daerah otonom, sesuai dengan PP No. 25/2000, setiap Pemerintah Daerah, tidak terkecuali Pemda DIY, memang berwenang dan berkewajiban menyusun Perda. Jika telah disetujui oleh DPRD dan telah disahkan Mendagri nantinya Perda itu akan dijadikan pedoman bagi

pelaksanaan program kerja daerah. Namun, siapakah yang berkewajiban menyusun dan melaksanakan program (Propeda) itu? Apakah akan disusun dan sekaligus dilaksanakan serta dikoordinasi oleh Pemda?

Khusus di DIY, memang sampai hari ini Propeda untuk bidang kebahasaan dan kesastraan Jawa belum (terdengar) tersusun. Harapan kita, tentu saja, setelah Perda diundangkan, Propeda akan segera disusun dan segera pula dapat dilaksanakan pada tahun 2002 mendatang. Hanya saja, satu hal perlu dicatat, karena pembangunan di bidang kebahasaan dan kesastraan di Indonesia merupakan pembangunan yang sekaligus bersifat nasional dan lokal, program yang disusun pun mestinya berupa program yang terpadu, tidak problematis, tidak tumpang tindih, antara program nasional (Propenas) dan program daerah (Propeda).

Mengapa? Karena, selain punya tugas dan kewajiban membangun bahasa dan sastra daerah (Jawa) sendiri sebagai daerah otonom yang memiliki identitas yang khas di antara sekian banyak suku bangsa di Indonesia, kita juga punya tugas dan kewajiban membangun bahasa dan sastra Indonesia dalam kerangka kebangsaan (Indonesia) yang memiliki identitas yang khas pula di antara bangsa-bangsa lain di sunia. ***